

ACOMPANHAMENTO DOMICILIAR DE ENFERMAGEM A PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA: REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA

Ciências da Saúde, Edição 114 SET/22 / 03/10/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7139719

Autores:

Tatiana Patrícia Dammann¹

Fátima Regina Cividini²

Sandonaid Andrei Geisler³

RESUMO

A insuficiência cardíaca é uma doença de causa complexa e multifatorial, em caráter progressivo e que, se não tratado, pode causar complicações sérias ao paciente e até o óbito. Para este estudo, foi utilizada como estratégia metodológica a revisão integrativa de literatura dos últimos cinco anos, pesquisada na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Foram selecionadas três publicações que responderam a questão de pesquisa. De acordo com o material analisado, a enfermagem desempenha papel fundamental em duas frentes do cuidado: a primeira, no cuidado domiciliar a pacientes que necessitam de atendimento, fazendo com que diminua as complicações da IC e a segunda, no entanto, trata-se da educação em saúde, para que o paciente possa ter autonomia e seja protagonista no seu processo de cuidado. Entende-se, por fim, que a enfermagem possui um campo ainda a ser explorado na atenção

domiciliar que, quando o paciente é assistido com qualidade, reduz a necessidade de atendimento hospitalar e as complicações da doença.

Palavras-chave: Insuficiência Cardíaca; Cuidados de Enfermagem; Enfermagem; Assistência Domiciliar.

ABSTRACT

Heart failure is a disease with a complex and multifactorial cause, which is progressive and, if left untreated, can cause serious complications to the patient and even death. For this study, the integrative literature review of the last five years, researched in the Virtual Health Library (VHL) was used as a methodological strategy. Three publications that answered the research question were selected. According to the material analyzed, nursing plays a fundamental role in two fronts of care: the first, in home care for patients who need care, reducing the complications of HF and the second, however, it is about the health education, so that the patient can have autonomy and be a protagonist in their care process. Finally, it is understood that nursing has a field still to be explored in home care that, when the patient is assisted with quality, reduces the need for hospital care and the complications of the disease.

Keywords: Heart Failure; Nursing Care; Nursing; Home Environment.

RESUMEN

La insuficiencia cardíaca es una enfermedad de causa compleja y multifactorial, que es progresiva y, si no se trata, puede causar complicaciones graves al paciente e incluso la muerte. Para este estudio, se utilizó como estrategia metodológica la revisión integrativa de la literatura de los últimos cinco años, investigada en la Biblioteca Virtual en Salud (BVS). Se seleccionaron tres publicaciones que respondieron a la pregunta de investigación. De acuerdo con el material analizado, la enfermería juega un papel fundamental en dos frentes del cuidado: el primero, en el cuidado domiciliario de los pacientes que necesitan cuidados, reduciendo las complicaciones de la IC y el segundo, sin embargo, se trata de la educación en salud, para que el el paciente puede tener autonomía y

ser protagonista en su proceso de atención. Finalmente, se entiende que la enfermería tiene un campo aún por explorar en la atención domiciliaria que, cuando el paciente es atendido con calidad, reduce la necesidad de atención hospitalaria y las complicaciones de la enfermedad.

Palabras Clave: Insuficiencia Cardíaca; Cuidado de enfermera; Enfermería; Asistencia a domicilio.

1. INTRODUÇÃO

A insuficiência cardíaca é uma das principais causas de mortes no mundo, com acometimento de aproximadamente 64 milhões de pessoas no planeta e vem aumentando conforme a população está envelhecendo e desenvolvendo hábitos de vida pouco saudáveis. Trata-se de uma síndrome complexa, onde ocorre um mal funcionamento do miocárdio, fazendo com que uma quantidade menor de sangue seja enviada a todo o corpo, causando assim o mal funcionamento dos órgãos vitais (FREITAS; CIRINO, 2017; SILVA; CARVALHO; GUEDES, 2020; MELO *et al*, 2022).

Segundo Diniz e Gonçalves (2021), tratar de uma síndrome que apresenta alta taxa de internação hospitalar torna-se importante acompanhar todos os estágios da doença, desde a sua prevenção até as intervenções mais complexas. Neste sentido, o enfermeiro desenvolve um papel importante sendo um facilitador nos níveis de saúde, desenvolvendo intervenções de enfermagem que visa a atender de forma satisfatória as necessidades dos pacientes portadores de Insuficiência Cardíaca.

O tratamento, contudo, não se aplica somente ao cuidado hospitalar, sendo importante o acompanhamento do paciente no domicílio para que as complicações sejam evitadas. No Brasil, o autocuidado deficiente de pacientes com IC relacionados a falta de adesão medicamentosa, o não controle hídrico e o não reconhecimento dos sintomas de complicações da IC são as principais causas de descompensação cardíaca e as consequências disso resultam em internação hospitalar (SILVA; CARVALHO; GUEDES, 2020; MELO *et al*, 2022)

As intervenções educativas funcionam como medidas para controle e prevenção das complicações da Insuficiência Cardíaca no ambiente domiciliar, e começam ainda durante a internação hospitalar, com noções básicas sobre educação em saúde visando o conhecimento sobre a doença, as prescrições medicamentosas, o autocuidado (como controle da ingestão de líquidos), a melhora de hábitos alimentares nutricionais e a valorização da qualidade de vida (SILVA; CARVALHO; GUEDES, 2020; DINIZ; GONÇALVES, 2021; MELO *et al*, 2022).

Por possuir condição de adoecimento crônico, os pacientes com Insuficiência Cardíaca necessitam de uma rede de apoio e serviços prestados de saúde com a família e com a comunidade, que lhes permitam qualidade de vida melhorada. As intercorrências e as internações, por mais que sejam frequentes, não são maiores que a permanência do paciente em domicílio. Portanto o acompanhamento destes em suas residências e a educação para o autocuidado é imprescindível.

Por isso, pressupõe-se que a implementação dos cuidados de enfermagem em domicílio para pessoas portadoras de insuficiência cardíaca, visa proporcionar a extensão do acompanhamento ambulatorial, inibe o agravamento do quadro clínico de Insuficiência Cardíaca, proporciona uma melhor qualidade de vida a essas pessoas e diminui principalmente as complicações que geram o agravamento da doença e o aumento de internações hospitalares. (MELO *et al*, 2022)

Portanto, foi estabelecido como objetivo geral caracterizar os cuidados de enfermagem aplicados para pacientes com insuficiência cardíaca em domicílio encontrados na literatura científica.

2. MÉTODO

Esta pesquisa é de caráter qualitativo e descritivo na modalidade revisão integrativa de literatura, que para Dyniewicz (2011, p.94) é a utilização da “[...] vasta literatura para estudar aspectos diversos de um tema”. Para Mendes, Silveira e Galvão (2008), a revisão de literatura proporciona reflexões para a tomada de

decisão baseada nas evidências científica encontradas e, por fim, a melhora da prática clínica em saúde.

Para isso, o estudo foi dividido em seis etapas, propostas por Mendes, Silveira e Galvão (2008). Na formação da questão norteadora, utilizou-se o acrônimo PICOT onde P (população) são os pacientes com insuficiência cardíaca, I (intervenção) os cuidados de enfermagem domiciliar, C (comparação) não se aplica, O (resultado) melhoria da qualidade de vida e T (recorte temporal) em publicações científicas entre 2017 e 2022. Assim, elencou-se a pergunta norteadora **“quais são os cuidados de enfermagem em domicílio a pacientes com insuficiência cardíaca para melhoria da qualidade de vida são encontradas na literatura científica dos últimos cinco anos?”**

A amostra foi composta por artigos científicos disponibilizados nos bancos de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), que englobam as bases de dados: *Scientific Eletronic Library Online* (SciELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Base de Dados de Enfermagem (BDENF), *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE); e na Pubmed.

Os critérios de inclusão estabelecidos foram: artigos publicados na íntegra, incluindo literatura cinzenta desde que indexada na BVS, disponibilizados online no período entre 2017 e 2022, escritos português. Para a busca do material nas bases de dados, utilizou-se os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) “enfermagem”, “insuficiência cardíaca” e “assistência domiciliar”, com o operador booleano “and” e “or”, conforme o Quadro 1:

Quadro 1. Estratégia de Busca de Artigos

Base de dados	Estratégia de busca
BVS	enfermagem; insuficiência cardíaca; assistência domiciliar AND (fulltext :("1") AND la:("en" OR "es" OR "pt")) AND (year cluster:[2017 TO 2022])

Fonte: elaboração própria (2022)

Na condução da revisão, foram adotadas as etapas estabelecidas pelas recomendações PRISMA (GALVÃO; PASINI, 2005) para revisões, conforme o fluxograma 1. Os textos selecionados foram organizados no quadro 2, com

suporte do Microsoft Excel para identificação de autores, ano, título, método e objetivo geral.

Após a seleção final do material, o tratamento das informações baseou-se no método de Análise de Conteúdo, conforme orienta Bardin (2016), dividido em três etapas: pré-análise do material selecionado, a categorização conforme os assuntos que emergirem da leitura dos textos e a interpretação dos resultados.

Fluxograma 1. Estratégia PRISMA para seleção dos artigos.

Fonte: Page et al (2021), adaptado a pesquisa.

3. RESULTADOS

Foram selecionados 03 artigos, sendo eles 03 em português, conforme o quadro 2:

Quadro 2. Artigos Selecionados.

#	Autores e ano	Título	método	Objetivos
1	Nascimento <i>et al</i> (2021)	Terminologia especializada de enfermagem para cuidado à pessoa com insuficiência cardíaca crônica.	Estudo metodológico	Construir uma terminologia especializada de enfermagem para o cuidado à pessoa com insuficiência cardíaca crônica.
2	Sousa <i>et al</i> (2021)	Diagnósticos de enfermagem da CIPE® para pessoas em assistência domiciliar.	Estudo transversal	Identificar diagnósticos de enfermagem da CIPE® em pessoas acompanhadas em programa de assistência domiciliar.
3	Silva, Carvalho e Guedes (2020)	Processo de enfermagem no cuidado clínico de conforto no domicílio para pessoas com Insuficiência cardíaca.	A pesquisa foi desenvolvida com dois pacientes com diagnóstico médico de IC, acompanhados em suas residências pelo Programa de Acompanhamento Domiciliar (PAD) de um hospital público estadual, do SUS, localizado na cidade de Fortaleza-CE.	Descrever a implementação do Processo de Enfermagem (PE) a pessoas com insuficiência cardíaca (IC) em acompanhamento domiciliar, com vistas ao conforto, fundamentada na Teoria do Conforto de Katharine Kolcaba.

Fonte: Elaboração própria (2022)

4. DISCUSSÃO

A insuficiência cardíaca é uma das principais causas de mortes no mundo, e vem aumentando gradativamente devido ao fato da população mundial estar envelhecendo e desenvolvendo hábitos de vida nada saudáveis. Causando um elevado número de óbitos a cada ano, sendo considerado pela OMS (Organização mundial da saúde) um problema de saúde pública. O que nos leva a pensar, o que poderia ser feito para que haja uma diminuição nos números de óbitos e complicações provocados pela insuficiência cardíaca (ROHDE, *et al.*; 2018)

Encontramos nas revisões literárias vários artigos, relacionados a insuficiência cardíaca, muitos com explicações sobre a doença, suas fases de adoecimento, agravamento e comprometimento do indivíduo por ela acometido, os cuidados que dever ser seguidos para proporcionar ao portador dessa enfermidade uma melhor qualidade de vida, como objetivo principal, diminuir as internações hospitalares e proporcionar um atendimento humanizado. Cuidados esses que na maioria das vezes são prestados pela equipe de enfermagem, que estão ali no dia a dia, fazendo o acompanhamento desses pacientes. (NASCIMENTO, *et al.*; 2021)

Por meio de uma revisão literária foi observado que temos poucos artigos ou publicações referentes aos cuidados diários que podem ser ofertados pelos profissionais da enfermagem no cuidado ao paciente portador de insuficiência cardíaca. Através destas revisões literárias muito se diz sobre a doença, tratamento, evolução e qualidade de vida, mas pouco ou quase nada, trata de orientação sobre os cuidados diários a domicílio feita pela enfermagem a esses pacientes. (NASCIMENTO, *et al.*; 2021)

O enfermeiro desenvolve um papel importante, sendo um facilitador nos níveis de saúde, desenvolvendo intervenções de enfermagem que visa a atender de forma satisfatória as necessidades dos pacientes portadores de Insuficiência Cardíaca. Ressaltando que o cuidado prestado pelo enfermeiro não se encontra apenas em ocasiões agudas de adoecimento, mais sim em atividades relacionadas a prevenção, cuidados e promoção a saúde, que podem ser feitos no conforto do lar, juntamente com seus familiares, com a finalidade de proporcionar a esses pacientes uma qualidade de vida satisfatória, com o intuito de diminuir a **reinternação hospitalar**. (DINIZ, GONÇALVES, 2021).

Os cuidados em ambiente domiciliar feitos pela enfermagem, vem apresentando avanços, com o intuito de reduzir as internações hospitalares, prestando uma assistência mais humanizada, promovendo a continuidade do tratamento, proporcionando uma melhor qualidade de vida aos pacientes portadores de insuficiência cardíaca. A enfermagem como integrante de uma equipe multidisciplinar, irá prestar uma assistência com baseamento técnico científico, elaborado através dos processos de enfermagem, podendo utilizando como base a Classificação Internacional Para a Prática de Enfermagem (CIPE), que costuma ser muito utilizado na assistência de enfermagem nos atendimentos domiciliares. Onde cada cuidado e orientação deve ser elaborada de acordo com a necessidade individual de cada paciente. (SOUSA, *et al.*;2019)

Esse acompanhamento e intervenções educativas, são medidas para o controle e prevenção das complicações causadas pela insuficiência cardíaca que devem ser iniciadas durante a internação hospitalar dando continuidade no ambiente domiciliar, com noções básicas sobre educação em saúde visando o

conhecimento sobre a doença, prescrições medicamentosas, o autocuidado e a melhora de hábitos alimentares saudáveis. (SILVA; CARVALHO; GUEDES, 2020).

O cuidado de enfermagem em ambiente domiciliar envolvendo pacientes com Insuficiência Cardíaca inclui o reforço do acompanhamento avaliando as orientações fornecidas sobre a doença, incluindo a adesão aos medicamentos prescritos e o autocuidado, reconhecendo precocemente os sinais e sintomas do paciente ou relatados por seus familiares/cuidadores. (SILVA; CARVALHO; GUEDES, 2020).

Por possuir condição de adoecimento crônico, os pacientes com Insuficiência Cardíaca necessitam de uma rede de apoio e serviços prestados de saúde com a família e com a comunidade, que lhes permitam qualidade de vida melhorada. As intercorrências e as internações, por mais que sejam frequentes, não são maiores que a permanência do paciente em domicílio. Portanto o acompanhamento destes em suas residências e a educação para o autocuidado é imprescindível. (SILVA; CARVALHO; GUEDES, 2020).

Por isso, pressupõe-se que a implementação dos cuidados de enfermagem em domicílio para pessoas portadoras de insuficiência cardíaca, visa proporcionar a extensão do acompanhamento ambulatorial, inibe o agravamento do quadro clínico de Insuficiência Cardíaca, proporciona uma melhor qualidade de vida a esses pacientes e diminui principalmente as complicações que geram o agravamento da doença e o aumento de internações hospitalares.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi estabelecido como objetivo geral caracterizar os cuidados de enfermagem aplicados para pacientes com insuficiência cardíaca em domicílio encontrados na literatura científica, elaborando intervenções de enfermagem prestados a esses pacientes cardíacos em cuidado domiciliar.

A insuficiência cardíaca por se tratar de uma das principais causas de mortes no mundo, que vem aumentando gradativamente devido ao fato da população estar envelhecendo e desenvolvendo hábitos nada saudáveis, proporcionar a

esses pacientes um acompanhamento domiciliar com os cuidados de enfermagem, a fim de ajustar uma melhor qualidade de vida e diminuir os índices de internação desses pacientes é de suma importância.

Neste sentido, o enfermeiro desenvolve um papel importante sendo um facilitador nos níveis de saúde, desenvolvendo intervenções de enfermagem que visa a atender de forma satisfatória as necessidades dos pacientes portadores de Insuficiência Cardíaca., visando proporcionar uma melhor qualidade de vida.

As intervenções educativas funcionam como medidas para controle e prevenção das complicações da Insuficiência Cardíaca no ambiente domiciliar. Com tudo após revisão literária, foi observado que temos poucos artigos ou publicações baseadas nos cuidados de enfermagem domiciliar ao paciente portador de Insuficiência cardíaca. Se pressupõem que a implementação dos cuidados de enfermagem em domicílio para essa paciente, visa proporcionar a extensão do acompanhamento ambulatorial, inibindo o agravamento do quadro clínico, proporcionando uma melhor qualidade de vida, diminuindo principalmente as complicações que geram o agravamento da doença e o aumento de internações hospitalares.

BIBLIOGRAFIA

DINIZ, F. M. M; GONÇALVES, K.C. Assistência de Enfermagem a Pacientes Portadores de Insuficiência Cardíaca Descompensada: uma revisão integrativa.

Revista Nursing, v.274, n. 24, p.5443-47, 2021. Disponível em:

<https://www.revistas.mpmcomunicacao.com.br/index.php/revistanursing/article/view/1328/1531>. Acesso em 10 mar. 2022

DYNIEWICZ, A. M. **Metodologia da Pesquisa para Iniciantes**. 2ª ed. São Caetano do Sul: Difusão, 2011.

GALVÃO, T. F; PASINI, T. S. A. Principais itens para relatar Revisões Sistemáticas e Meta-Análises: A recomendação PRISMA. **Epidemiol. Serv. Saúde. Brasília**, v.24, n.2, p.335-41, abr/jun. 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.5123/S1679-49742015000200017>. Acesso em 07 ago. 2022.

MELO, M. N *et al.* Cuidado transicional do hospital para o domicílio na insuficiência cardíaca: implementação das melhores práticas. **REBEn**, v.75, n.1, e20210123, 2022. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/reben/a/MRhKQvffxLp4kzNjzT3rLdy/?format=pdf&lang=pt>.
Aceso em 07 ago. 2022

NASCIMENTO, M.N..R *et al.* **Terminologia especializada de enfermagem para cuidado à pessoa com insuficiência cardíaca crônica.** Revista Brasileira de enfermagem, Volume 25 N° 2, 2021.
<https://www.scielo.br/j/reben/a/bCYgYPBZsZKTT57XbsJj8Pt/?lang=en#>. Acesso em 12 mar. 2022.

PAGE, M.J *et al.* The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. **BMJ**, v.372, n.71, 2021. Disponível em: 10.1136/bmj.n71 Acesso em 01 ago. 2022.

ROHDE L. E. *et al.* **Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica e Aguda.** Rio de Janeiro: SBC, 111(3):436-539, 2018.
<https://www.scielo.br/j/abc/a/XkVKFb4838qXrXSYbmCYM3K/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em 01 ago. 2022.

SILVA, A. V. C; CARVALHO, B. L; GUEDES, M. V. C. Orientações de Enfermagem Voltadas para o Autocuidado de Pessoas com Insuficiência Cardíaca. **Rev. Enferm. Contemp**, v.9, n.1, p. 109-17, 2020. Disponível em:
<http://dx.doi.org/10.17267/2317-3378rec.v9i1.2543> Acesso em 26 mar. 2022

SILVA, F. V. F. **Processo de Enfermagem no Cuidado Clínico de Conforto no Domicílio para Pessoas com Insuficiência Cardíaca.** 2013. 167f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde – Mestrado Acadêmico). Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, 2013.
Disponível em: uece.br/ppcclis/wp-content/uploads/sites/55/2019/12/FABIOLAVLADIA.pdf Acesso em 25 mar. 2022

SOUSA I. N. M *et al*, **Diagnósticos proprietários da cipe® para pessoas em assistência domiciliar**, Minas Gerais, nursing diagn ostics for people in-home

care. Rev Bras. Enfermagem;74(1):e20190807, 2021. <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2019-0807> Acesso em 12 mar. 2022.

¹Graduanda em Enfermagem – Instituto de Ensino Superior de Foz do Iguaçu (CESUFOZ).

E-mail: tatidammann@hotmail.com

²Enfermeira. Doutora em Sociedade, Culturas e Fronteiras – UNIOESTE/Foz. Docente pelo Instituto de Ensino Superior de Foz do Iguaçu (CESUFOZ).

ORCID: 0000-0003-4129-7915

E-mail: fatima.cividini@docente.suafaculdade.com.br

³Biólogo. Mestre em Biologia Celular e Molecular – UEM. Docente pelo Instituto de Ensino Superior de Foz do Iguaçu (CESUFOZ).

ORCID: 0000-0001-9346-6624

E-mail: biologiasnag@hotmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-8017

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil